

“UNVONUL-BAYON” ASARIDAGI XABAR JUMLALARNING O‘RNI

Shamsiddinov Isomiddin Kamoldinovich

Oriental universiteti Magistratura bo‘limi, 70230101 – – Lingvistika (arab tili) mutaxassisligi bitiruvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19912315>

Anotatsiya. Ushbu maqolamizda “Unvonul-bayon” asaridagi xabar gaplar tahlili orqali ushbu gap turida bosh bo‘laklarning (ega va kesimning) o‘rni, ularning ifodalanish usullari hamda grammatik xususiyatlari yoritiladi. Asarda qo‘llangan xabar gaplar misolida bosh bo‘laklarning gap mazmunini shakllantirishdagi ahamiyati, ularning o‘zaro munosabati va sintaktik vazifalari tahlil qilinadi. Shuningdek, bosh bo‘laklarning tushirilishi yoki yashirin qo‘llanish holatlari ham ko‘rib chiqilib, ularning nutqdagi funksional xususiyatlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: xabar gap, bosh bo‘laklar, ega, kesim, sintaksis, gap tuzilishi, “Unvonul-bayon”, grammatik tahlil, o‘zbek tili.

Annotation. Through the analysis of declarative sentences in the work “Unvonul-bayon,” the role of the main sentence elements (subject and predicate), their modes of expression, and their grammatical features are examined. Based on examples of declarative sentences used in the work, the importance of the main elements in shaping sentence meaning, their interrelation, and their syntactic functions are analyzed. Additionally, cases of omission or implicit use of the main elements are considered, and their functional characteristics in speech are revealed.

Keywords: declarative sentence, main elements, subject, predicate, syntax, sentence structure, “Unvonul-bayon,” grammatical analysis, Uzbek language.

O‘rta asrlarda tilshunoslik va mantiq ilmlarida gap, ayniqsa xabar jummalari masalasi ko‘plab olimlar tomonidan chuqur o‘rganilgan. Ular jumlani asosan fikrni bayon qilish vositasi sifatida ko‘rib, uning rost yoki yolg‘on bo‘lish imkoniyatiga alohida e‘tibor qaratganlar.

Abu Nasr Forobiy jumlani mantiqiy nuqtai nazardan tahlil qilib, xabar jumlasini hukm bilan bog‘laydi. Uning fikricha, xabar jumlasini orqali biror narsa tasdiqlanadi yoki inkor qilinadi, ya‘ni u rost yoki yolg‘on bo‘lishi mumkin. Shu jihatdan u xabar jumlasini darak shakli sifatida ajratadi.

Abu Ali ibn Sino ham mantiq ilmi doirasida gapni o‘rganib, xabar jumlasini “hukm bildiruvchi ibora” sifatida ta‘riflaydi. Unga ko‘ra, bunday jumlar ikki asosiy turga bo‘linadi:

- tasdiq (ijobiy hukm)
- inkor (salbiy hukm)

Ibn Sino xabar jumlarining tuzilishida subyekt (mavzu) va predikat (xabar) o‘rtasidagi munosabatni muhim deb hisoblaydi.

Zamaxshariy esa tilshunoslik nuqtai nazaridan jummalarni tahlil qilib, xabar (darak) va inshoi (buyruq, so‘roq, undov) jummalarni farqlaydi. Uning asarlarida xabar jumlasini voqelikni bayon qiluvchi, tinglovchiga ma‘lumot beruvchi vosita sifatida talqin etiladi.

Yana bir muhim olim Sa'duddin Taftazani xabarni “rost yoki yolg‘on bo‘lish ehtimoli mavjud bo‘lgan gap” deb tariflaydi. U xabar jumlasining asosiy belgisi aynan shu xususiyat ekanini ta’kidlaydi. Umuman olganda, o‘rta asr olimlari xabar jumlasini:

- voqelikni aks ettiruvchi,
- rost yoki yolg‘on bo‘lishi mumkin bo‘lgan,
- tasdiq yoki inkor shaklida ifodalanadigan gap turi sifatida tushuntirganlar.

Zamonaviy tilshunoslik o‘rta asr olimlari yaratgan nazariy asoslarni inkor etmaydi, balki ularni kengaytiradi. Agar Abu Ali ibn Sino xabar jumlasini hukm sifatida tushuntirgan bo‘lsa, bugungi ilm uni **inson nutq faoliyatining murakkab va ko‘p qirrali birligi** sifatida talqin qiladi.

“Unvon ul-bayon” asarida xabar (darak) jumalari mumtoz tilshunoslik an’analari asosida talqin qilinadi. Bu asar muallifi Zamaxshariy bo‘lib, u gaplarni asosan **xabar** va **insho (buyruq, so‘roq va boshqalar)** turlariga ajratadi.

“Unvon ul-bayon” asaridagi xabar jumlarini zamonaviy tilshunoslar bugungi lingvistik yondashuvlar asosida qayta talqin qiladilar. Bu jarayonda mumtoz qarashlar inkor qilinmaydi, balki kengaytiriladi va chuqurlashtiriladi.

Zamaxshariy ning “Unvon ul-bayon” asaridagi xabar jumalari haqidagi qarashlar zamonaviy tilshunoslik uchun muhim asos bo‘lib xizmat qiladi. Zamonaviy olimlar esa bu qarashlarni:

- kengaytirib,
- chuqurlashtirib,
- yangi ilmiy mezonlar bilan boyitganlar.

Natijada xabar jumlasini bugungi kunda **murakkab, ko‘p qirrali til va nutq birligi** sifatida talqin qilinadi.

“Unvonul-bayon” asaridagi xabar gaplarda musnad ilayhning o‘rni nihoyatda muhim bo‘lib, u gapning grammatik asosini, semantik va kommunikativ tuzilishini ham belgilaydi, shu bois uning o‘rganilishi tilshunoslikning turli yo‘nalishlari sintaksis, semantika, pragmatika va matn lingvistikasi nuqtai nazaridan alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi, mazkur asar misolida esa bu birlikning turli ko‘rinishlari, joylashuv variantlari va funksional xususiyatlari aniq dalillar asosida tasdiqlanadi. Asaridagi xabar gaplar tarkibida musnad ilayhning formal-grammatik o‘rni, uning diskursiv va matn hosil qiluvchi funksiyasi ham alohida e’tiborga loyiq ekanligini ta’kidlash zarur, chunki har qanday matnning ichki mantiqiy tuzilishi aynan uning tarkibiy qismlari o‘rtasidagi bog‘lanishlar orqali yuzaga keladi, bu jarayonda esa ega komponenti asosiy referensial markaz sifatida xizmat qilib, gaplararo izchillikni ta’minlaydi hamda matnning semantik yaxlitligini saqlab turadi.

Mazkur asarda musnad ilayh ko‘pincha oldingi gapda tilga olingan predmet yoki shaxsni qayta nomlash yoki unga ishora qilish orqali matnning kohezion (bog‘lovchi) vositasi sifatida namoyon bo‘ladi, bu esa uning faqat bir gap doirasida emas, balki butun matn miqyosida faol ishtirok etishini ko‘rsatadi, ya’ni ega komponenti diskursning markaziy elementi sifatida ketma-ket keluvchi gaplar o‘rtasida semantik ko‘prik vazifasini bajaradi.

Tilshunos olimlar bu hodisani referensial izchillik bilan bog‘lab izohlaydilar, chunki matnda bir xil yoki yaqin ma’noli egalar ketma-ket qo‘llanilishi orqali o‘quvchi yoki tinglovchi uchun axborotning uzluksiz qabul qilinishi ta’minlanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, “Unvonul-bayon” asarida musnad ilayhning takroriy qo‘llanilishi yoki olmoshlar orqali almashtirilishi matnning stilistik va semantik yaxlitligini mustahkamlovchi vosita sifatida xizmat

qiladi. Bundan tashqari, asarda ega komponentining determinativ (aniqlovchi) birliklar bilan kengayishi ham muhim sintaktik xususiyatlardan biri sifatida ajralib turadi, chunki bunday kengaytirilgan ega konstruktsiyalari orqali muallif predmetning nafaqat nomini, balki uning sifat, xususiyat, holat va boshqa belgilarini ham ifodalaydi, bu esa gapning axborot sig‘imini sezilarli darajada oshiradi hamda matnning tasviriy imkoniyatlarini kengaytiradi.

Masalan, oddiy “inson” so‘zi bilan ifodalangan ega o‘rniga “ilmga intilgan dono inson”¹ kabi kengaytirilgan konstruktsiya qo‘llanilganda, ega nafaqat predmetni bildiradi, balki uning sifat xususiyatlarini ham ochib beradi, bu esa o‘z navbatida predikat orqali berilayotgan axborotning aniqlik darajasini oshiradi. Shu bois, kengaytirilgan egalar “Unvonul-bayon” asarining stilistik boyligini ta‘minlovchi muhim omillardan biri sifatida qaraladi.

“Musnad ilayhning semantik turlari ham turlicha bo‘lib, ular orasida konkret, abstrakt, umumlashtiruvchi va kollektiv egalar alohida ajralib turadi, bu esa asarda ifodalanayotgan fikrlarning turli darajadagi umumlashuv va aniqlik bilan berilishini ta‘minlaydi. Konkret ega aniq predmetni bildirsa, abstrakt ega umumiy tushunchalarni ifodalaydi, kollektiv ega esa bir guruh predmetlarni yagona birlik sifatida namoyon etadi. Tilshunoslik nuqtai nazaridan qaraganda, mazkur holat semantik kategoriyalarning sintaktik ifodalanishi bilan bog‘liq bo‘lib, u gapning mazmuniy qatlamini chuqurlashtiradi. “Unvonul-bayon” asarida musnad ilayhning semantik xilma-xilligi uning badiiy va ilmiy qiymatini oshiruvchi omil sifatida xizmat qiladi”².

Yana bir e‘tiborli jihat shundaki, asarda ega komponenti ba‘zan modal va baholovchi birliklar bilan bog‘langan holda qo‘llaniladi, ya‘ni muallif ega orqali predmetni bildiradi, unga nisbatan o‘z munosabatini ham ifodalaydi, nutqning pragmatik yo‘nalishini belgilaydi. Masalan, “ulug‘ zot”, “fazilatli inson” kabi birliklar orqali ifodalangan egalar baholovchi ma‘noni o‘z ichiga oladi va bu orqali muallifning subyektiv pozitsiyasi namoyon bo‘ladi. Bunday hollarda musnad ilayh nafaqat nominativ funksiyani, balki ekspressiv-stilistik funksiyani ham bajaradi, bu esa uning nutqdagi rolini yanada murakkablashtiradi. Tilshunoslarning fikricha, “baholovchi komponentlar bilan kengaytirilgan ega nutqning emotsional-ekspressiv rangini oshiradi”, demak, “Unvonul-bayon” asarida bunday konstruktsiyalar stilistik vosita sifatida faol qo‘llanilgan.

Shuningdek, musnad ilayhning grammatik kategoriyalar bilan bog‘liqligi, xususan, egalik, kelishik va ko‘plik kategoriyalari bilan aloqasi ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu kategoriyalar orqali ega va boshqa gap bo‘laklari o‘rtasidagi munosabatlar aniqlanadi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbek tili semantikasiga kirish M. Mirtojiev Toshkent, “Universitet” 2014
2. Shibrovij Abu Muhammad Jamoliddin Abdulloh ibn Muhammad ibn Omir ibn Sharafiddin. Unvonul bayon va bustonul azhan va majmu‘u nasaih fil hikam / tarj. Rashid Zohid. – Toshkent, 2013.
3. Ergashev J. Arab tilida gap turlari. – Toshkent: Sharq, .
4. Til va madaniyat munosabatlari X. Doniyorov Toshkent, “Akademnashr” 2017 5. O‘zbek tilining etnolingvistik xususiyatlari D. Xudoyberganova Toshkent, “Yangi asr avlodi” 2015.
5. Hakimov S. Grammatik kategoriyalar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017.

¹ Shibrovij Abu Muhammad Jamoliddin Abdulloh ibn Muhammad ibn Omir ibn Sharafiddin. Unvonul bayon va bustonul azhan va majmu‘u nasaih fil hikam / tarj. Rashid Zohid. – Toshkent, 2013. – 210 b.

² Ergashev J. Arab tilida gap turlari. – Toshkent: Sharq, 2020. – 200 b.